

Informacja Naukowa 2024

Wybrany artykuł: **Relationship between unremoved cervical polyp in pregnancy and spontaneous preterm birth**

[https://www.ajog.org/article/S0002-9378\(22\)00550-6/pdf](https://www.ajog.org/article/S0002-9378(22)00550-6/pdf)

Podsumowanie

Polipy szyjki macicy są typową dolegliwością medyczną występującą u kobiet w okresie rozrodczym. W ostatnich badaniach dostrzeżono możliwy związek między występowaniem polipów szyjki macicy, a porodem przedwczesnym u ciężarnych lub poronieniem w drugim trymestrze ciąży.

Badania miały na celu sprawdzenie występowania związku między postawą wyczekującą przy wykryciu polipów szyjki macicy przed 12 tygodniem ciąży, a porodem przedwczesnym.

W figurze 2 poród nastąpił szybciej u kobiet, u których wykryto polipy szyjki macicy, niż u kobiet bez wykrytych polipów.

Tabela 3 wykazała, że polip szyjki macicy był niezależnym czynnikiem ryzyka porodu przedwczesnego przed 28, 34 i 37 tygodniem ciąży, mimo występowania dodatkowych obciążeń w wywiadzie położniczym, natomiast nie był niezależnym czynnikiem ryzyka w ciąży zakończonej przed 22 tygodniem jej trwania.

Współczynnik ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego wśród kobiet z polipami szyjki macicy w porównaniu z kobietami bez polipów wynosił 2.95.

Tabela 4 wskazuje istotną zależność między polipami szyjki macicy, a porodem przedwczesnym, mimo uwzględnienia zmiennych wpływających na wynik (krwawienie z pochwy po 12 tyg. Ciąży, skracającej szyjki macicy i zastosowania szwu okrężnego). Tabela ta pomija kobiety, u których poród nastąpił przed 22 tygodniem ciąży.

Wykazano konieczność prowadzenia dalszych badań w celu ustalenia optymalnego postępowania u kobiet z wykrytymi polipami szyjki macicy w trakcie ciąży.

Informacje o autorach

- **Shusaku Hayashi- PhD** [Orcid: 0000-0002-8304-7255; Scopus Author ID: 35733933500; 18 h-index [View h-graph](#)]
Kyoto Pharmaceutical University: Kyoto, JP- Associate Professor Employment
- **Wakimoto Tetsu MD** [Scopus Author ID: 55922020400; 5 h-index [View h-graph](#)]
Osaka Women's and Children's Hospital [This link is disabled.](#), Izumi, Japan;
110 Citations by 106 documents
- **Liji Koh MD**
Osaka Medical Center and Research Institute for Maternal and Child Health
- **Yamato Ryo MD** [Scopus Author ID: 55628315900; 11 h-index [View h-graph](#)]
Osaka Women's and Children's Hospital [This link is disabled.](#), Izumi,
349 Citations by 336 documents
- **Keisuke Ishii MD, PhD**
Osaka Women's and Children's Hospital, Izumi, Osaka, Japan · Maternal Fetal
Medicine;
Current position Managing Director

Informacje o magazynie

American Journal of Obstetrics and Gynecology, "The Gray Journal", obejmuje pełne spektrum położnictwa i ginekologii. Celem czasopisma jest publikowanie oryginalnych badań (klinicznych i translacyjnych), recenzji, opinii, klipów wideo, podcastów i wywiadów, które będą miały wpływ na zrozumienie zdrowia i choroby oraz które mogą zmienić praktykę opieki zdrowotnej nad kobietami. Ważnym tematem jest diagnostyka, leczenie, przewidywanie i zapobieganie zaburzeniom położniczym i ginekologicznym. W czasopiśmie publikowane są również prace dotyczące biologii reprodukcji oraz treści zapewniające wgląd w fizjologię i mechanizmy chorób położniczych i ginekologicznych. Od 1920 roku AJOG jest kontynuacją czasopisma American Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children, którego publikację rozpoczęto w 1868 roku. AJOG jest indeksowany w bazie Medline od 1965 roku. Obecnymi redaktorami naczelnymi są Catherine Bradley, MD, MSCE i Roberto Romero, MD, DMedSci.

Zapewnia wiele korzyści dla autorów, takich jak bezpłatne pliki PDF, liberalna polityka dotycząca praw autorskich, specjalne zniżki na publikacje Elsevier i wiele innych.

American Journal of Obstetrics and Gynecology posiada dwa tytuły towarzyszące:

- Manuskrypty koncentrujące się na medycynie matczyno-łożniowej lub ciąży wysokiego ryzyka można przesyłać do AJOG MFM.
- Manuskrypty koncentrujące się na raportach regionalnych i transgranicznym świadczeniu opieki zdrowotnej można przesyłać do otwartego dostępu AJOG Global Reports.

Impact factor 2022: 9.8.

Impact Factor based on 5 years of history 2022: 9.1.

Eigenfactor Score: 0.04574